

СЕКЦИЯ «Военная история»

УДК 94 (497.4)

Орлов Е.К., Тарсуков Д.И.

ДЕСЯТИДНЕВНАЯ ВОЙНА В СЛОВЕНИИ, КАК НАЧАЛО РАСПАДА ЮГОСЛАВИИ¹

Севастопольский государственный университет, г. Севастополь

Аннотация. В данной статье рассматриваются причины и предпосылки начала десятидневной войны в Словении, которые привели к её отделению от Югославии и независимости в 1991 году. Также показано внешнее вмешательство в конфликт, который заключался в поддержке правительства Словении государствами Германия и Ватикан, которые признали её независимость. Словения смогла довольно быстро получить независимость от Югославии, чему способствовали политический и экономический кризисы внутри Югославии, а также внешняя поддержка руководства Словении.

Abstract. This article discusses the reasons and prerequisites for the beginning The ten-day war in Slovenia, which led to its secession from Yugoslavia and independence in 1991. It also shows external interference in the conflict, which consisted in the support of the Slovenian government by the states of Germany and the Vatican, which recognized its independence. Slovenia was able to gain independence from Yugoslavia fairly quickly, which was facilitated by the political and economic crises inside Yugoslavia, as well as the external support of the Slovenian leadership.

Ключевые слова: Социалистическая федеративная Республика Югославия, распад Югославии, независимость Словении, десятидневная война, декларация об отделении Словении, Германия, Хорватия.

Keywords: The breakup of Yugoslavia, Slovenian independence, the ten-day war, Declaration of the Separation of Slovenia, Germany, Croatia, Socialist Federal Republic of Yugoslavia.

Изучение проблематики кризиса в Югославии и начала конфликтов на её территории, в том числе Десятидневной войны занимался ряд авторов. Стоит выделить работу «История югославского кризиса (1990-2000)» Елены Юрьевны Гуськовой [3], [4], в которой автор рассматривает причины распада Югославии. Анализируются политические события в Хорватии, Словении, Боснии и Герцеговине и их роль в международной политике. В исследовании автор также уделяет большое внимание Организации Объединенных Наций, ЕС, ОБСЕ, НАТО и определению роли данных организаций в конфликтах в Югославии [3]. Доктор исторических наук Александр Серафимович Манькин написал труд «Формирование новой системы международных отношений и югославский кризис». В данной работе автор анализирует роль поддержки руководства Германии, Австрии и Ватикана националистических движений в Словении и в Хорватии. Автор в ходе анализа приходит к выводу, что вмешательство в первую очередь Германии при поддержке

¹ Научный руководитель – Т.В. Вакулова, кандидат политических наук, доцент кафедры «История России и Основы российской государственности» ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

Ватикана, во внутренние дела Словении ускорили отделение и независимость Словении, а позже и Хорватии от Югославии [7]. Историк Владимир Константинович Волков написал статью в журнал «Новая и новейшая история» под названием «Трагедия Югославии» [2], где автор рассматривает начало кризиса в Югославии в рамках трудностей экономического развития и анализирует кризис в сопоставлении с экономической политикой государства в прошлые периоды, именно экономическая политика по мнению автора, впоследствии приведёт к экономическому кризису, к падению уровня жизни населения, что способствовало нарастанию недовольства жителей республик Югославии и усиливало националистические движения, особенно в Словении и в Хорватии [2].

К 1991 году ситуация в Социалистической Федеративной Республики Югославия была критической. После кризиса в странах социалистического лагеря в 1989 году, в Югославии начались процессы, которые приведут к распаду единой страны. Их можно разделить на внутренние и внешние.

Ко внутренним процессам можно отнести экономический кризис, в Югославии, который имел серьезные последствия и для Словении: около 800 предприятий находились на грани финансового краха, росло число безработных, падал уровень жизни и росло недовольство жителей Словении. Также к данным процессам относится и политический кризис в Югославии [5].

Так 11 января 1989 года на фоне экономического и политического кризисов в Югославии, создается первая оппозиционная партия Словении - Словенский Демократический Союз. А уже в мае того же года происходит принятие Майской Декларации. В ней было заявлено, что «мы хотим жить в суверенном государстве словенского народа» [8]. Что является началом процесса сепарации республики от СФРЮ.

В июле 1990 года парламент Словении принял Декларацию о независимости, где было указано, что республика будет подчиняться федеральным законам, если они не будут противоречить Конституции и новому республиканскому законодательству [10]. 23 декабря 1990 года проходит референдум о независимости, по итогам которого 1 289 369 избирателей (88,5 %) сказали «Да» независимости страны [9]. Согласно статьи 4, в принятом Законе о Референдуме по вопросу о самостоятельности и независимости Республики Словении, независимость можно было провозгласить только спустя 6 месяцев после плебесцита. Это и было сделано 25 июня 1991 года.

С сентября 1990 года Словения прекратила вносить в бюджет Югославии взносы на армию, и направляет средства в собственные формирующиеся военные формирования. Были разработаны планы на случай военного вторжения ЮНА, произведена реорганизация Служба Республиканской Безопасности и Милиции.

Министр обороны Словении Я. Янша разработал «Возможные варианты отделения с военной точки зрения». Этот прогноз состоял в следующем: «1-й вариант. Отделение по договору, 2-й вариант. Попытка насильственным путем помешать отделению, 3-й вариант. Преимущественно одностороннее отделение [6].

Среди высших политических кругов Словении считался самым реалистичным вариантом именно 3-ий. Именно поэтому шло формирование новых вооруженных сил республики и милиции, которые были неподконтрольны Белграду. Но и в это же время, шли переговоры о возможном будущем Югославии, в том числе и предложения о преобразовании ее в конфедерацию.

К внешним процессам распада Югославии можно отнести поддержку независимости Словении иностранными государствами Западной Европы.

Поскольку важным элементом независимости также было международное признание. В 1991 году начались попытки поиска политического признания независимости в Западной Европе. Весной 1991 г. отделение Словении не поддерживали ни Америка, ни НАТО, ни ЕС. Но, Германия и Австрия готовы были признать независимость Словении и Хорватии. Поддерживал Словению и Ватикан, который поддерживал политику её руководства к большей самостоятельности от Югославии, а также вмешивался в дела Сербской Православной Церкви. Руководство Германии в свою очередь хотела добиться на Балканах своего экономического влияния, и была готова признать независимость Словении, независимо от исхода конфликта, которым и стала десятидневная война [7].

25 июня 1991 г., словенское руководство в соответствии с планом взяло под свой контроль границы республики и воздушное пространство, таможенные пункты, порты. На пограничных переходах с Италией, Австрией и Венгрией вся югославская атрибутика была заменена на словенскую. В ответ парламент Югославии признал акт отделения односторонним и осудил его. Руководство ЮНА получила прямой приказ - вернуть под контроль 35 пограничных переходов, аэродром Брник, порт Копер. Для этих целей выделялось около 2000 военнослужащих. В тоже время руководство Словении, Белград предупредил о начале операции и попросил содействие в восстановлении конституционного порядка. 26 июня политические элиты Словении восприняли это, как акт объявления войны [3].

27 июня 1991 г. подразделения ЮНА начали движение самым коротким маршрутом в сторону словенской границы. Чтобы успокоить мирное население, из самолетов разбрасывались листовки, в которых объяснялись цели движения войск – взять под свой контроль государственные границы, так как под угрозой находится территориальная целостность Югославии. В самой Словении к приходу ЮНА были готовы. Руководство Словении мобилизовало 35 тыс. добровольцев и резервистов территориальной обороны, отдало приказ строить на дорогах баррикады и препятствовать продвижению югославской армии. Первое столкновение произошло у Орможа. Неожиданно военные ЮНА столкнулись с ситуацией, когда все словенцы восприняли их как оккупантов [4].

28 июня Югославская народная армия установила контроль над всеми пограничными пунктами, выполнив поставленную задачу. До 21.00 происходили столкновения, в ходе которых словенцы пытались отбить посты. В 21.00 стороны договорились о прекращении огня. Несмотря на это продолжались блокада казарм, нападения на караулы и военные объекты, провокации, аресты и нападения на югославских военных.

В руководстве Сербии тем временем размышляли о дальнейших действиях. Положение в стране оценивалось как трагичное. Б. Йович и С. Милошевич все больше склонялись к мысли, что единство Югославии отстоять не получится. На закрытом заседании Совета по защите конституционного порядка 30 июня Б. Йович сказал, что, Словению следует исключить из Югославии и сосредоточиться на защите территорий в Хорватии, населенных сербами.

В Белграде около здания скупщины собрались солдатские матери и потребовали остановить войну в Словении и вернуть их детей домой. Напряжение спало только к ночи. 3 июля было заключено перемирие. 4 июля Президиум СФРЮ принял решение о возвращении к состоянию до 27 июня, потребовал возвращения всех пленных, прекращения огня.

Словения активно привлекала внешние силы к вооруженному конфликту. 5 июля была отчетливо видна позиция Германии. Выступая по радио, Канцлер ФРГ Геншер заявил, что в случае нарушения условий прекращения огня со стороны ЮНА необходимо будет поставить вопрос о признании Европейским сообществом независимости Словении и Хорватии. При этом он подчеркнул, что следует принять на специальной встрече министров иностранных дел в Гааге решение о введении эмбарго на поставки оружия в Югославию, заморозить с этой страной сотрудничество в области финансов [1].

Для мирного урегулирования конфликта в страну прислали представителей Европейского сообщества. 7 июля 1991 г. на острове Бриони они беседовали с членами Президиума СФРЮ во главе с С. Месичем, а также премьер-министром А. Марковичем, руководителями всех республик, кроме главы Сербии С. Милошевича, не приглашенного на встречу. Сербию представлял Б. Йович. В ходе многочасовых переговоров представители Евросообщества высказывали мысль о возможности отделения тех республик, которые хотят выйти из состава Югославии. Было достигнуто соглашение и принята Декларация о мирном разрешении югославского кризиса. В Декларации еще признавалось единство СФРЮ и предлагалось начать 1 августа переговоры между словенской стороной и представителями СФРЮ.

Печальным итогом этой «десятидневной войны», по данным югославских военных, было: у ЮНА 44 убитых, 184 раненых, у Словении – 3 убитых, 66 раненых [6].

Разработанный Генштабом план вывода войск из Словении был проведен 29 июля 1991 г. Республику покинули все войска и техника.

В целом, изучив события в Словении и ход десятидневной войны мы приходим к следующим выводам:

1) Словения довольно быстро вышла из состава СФРЮ. Чему способствовало положение внутри Словении, на фоне политического и экономического кризисов в Югославии, которые привели к началу десятидневной войны, самому короткому конфликту в Югославии. Также признание независимости со стороны иностранных государств, в первую очередь Германии, помогли Словении отделиться от Югославии.

2) Одним из важных факторов десятидневной войны можно назвать начало развала многонациональной югославской народной армии, распад ее по национальному признаку, дезертирство солдат и офицеров в свои республики, где они станут основой будущих национальных армий. Именно в Словении и в Хорватии начинаются первые формирования национальных вооружённых формирований из числа солдат и офицеров югославской народной армии, которые поддерживали выход своих республик из состава Югославии.

3) Началом сепарации Словении стали как внутренние факторы в виде экономического и политического кризисов в самой Югославии, которые привели к падению уровня жизни населения республик Югославии, что привело к росту недовольства населения и ещё больше усилило националистические движения в Словении, которые, и привели к развитию конфликта на её территории, также катализатором послужили и внешние факторы. В первую очередь вмешательство Германии во внутренние дела Словении и признанию её независимости при полной поддержке Ватикана, при этом без предварительного решения вопросов о границах и национальных меньшинствах, поскольку руководство Германии, хотело расширить своё экономическое влияние, путём включения уже независимой Словении, а позже и Хорватии в зону своего экономического влияния, что в свою

очередь стало началом целой серии межнациональных конфликтов на территории Югославии, которые и приведут к её распаду как единого государства.

Источники и литература

1. Вострухов Е. Словении предъявлен ультиматум // Известия. М., 1991. 5 июля. С.1.
2. Волков В.К. Трагедия Югославии // Новая и новейшая история. № 4. 1994. С. 14.
3. Гуськова Е. Ю. История югославского кризиса (1990—2000). — Москва: Русское право / Русский национальный фонд, 2001. — 456 с.
4. Гуськова Е. Ю. История югославского кризиса (1990—2000). — Москва: Русское право / Русский национальный фонд, 2001. — 369 с.
5. Корнилов Ю. Словения: На пути выхода из федерации? // ТАСС: БПИ. М., 1991. 4 марта. С. 16.
6. Коллективная монография. Югославия в 20 веке. Очерки политической истории. Е.Ю Гуськова, А.А. Шемякин, А.Я. Гибианский, К.В. Никифоров. Москва: Русское право / Русский национальный фонд, 2011. — 772 с.
7. Маныкин А.С., Степанова Е. Формирование новой системы международных отношений и югославский кризис // На рубеже веков / МГУ им. Ломоносова, Белградский ун-т. 1997. - С. 77.
8. Словения. Путь к самостоятельности. Документы. М.: Индрик, 2001. — 552 с. С.106.
9. Словения. Путь к самостоятельности. Документы. М.: Индрик, 2001. — 552 с. С.189.
10. Старикова Н. Н. Словенские писатели и «бархатная революция» // Славянский альманах. — 2015. — № 1-2. — С. 222.